

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5

2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.

ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10

3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19

4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26

5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33

6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40

7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....	52
9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....	62
10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А	
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....	69
11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....	74
12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....	80
13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUARISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....	90
14. Маджитова О.М.	
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....	97

УДК 541.183:665.5

Махмудов М.Ж.

Бухарский инженерно-технологический институт, доцент

Аметова Д.М.

Каракалпакский государственный университет, ассистент

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И
ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458409>**АННОТАЦИЯ**

Установки гидрокрекинга в трехфазном кипящем слое предназначены для переработки тяжелых нефтяных остатков (мазатов, гудронов и др.), но в промышленном масштабе были реализованы в небольшом количестве. Это было вызвано высокими капиталовложениями, большим расходом дорогостоящего катализатора и сложностью поддержания его постоянной активности.

Ключевые слова: двухступенчатый гидрокрекинг, дизельного топлива, Цетановый индекс, переработки нефти, коксование, Эксплуатация установки, высокого давления, частичной конверсией сырья.

Makhmudov M.D.Bukhara institute of engineering and technology,
doctor of chemical sciences, associate professor**Ametova D.M.**

Karakalpak state university, assistant

**USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER
TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS****ANNOTATION**

Hydrocracking units in a three-phase fluidized bed are designed for processing heavy oil residues (fuel oil, tars, etc.), but on an industrial scale they were sold in small quantities. This was due to high capital investment, high consumption of expensive catalyst and the difficulty of maintaining its constant activity.

Key words: two-stage hydrocracking, diesel fuel, cetane index, oil refining, coking, plant operation, high pressure, partial conversion of raw materials.

Mahmudov M.J.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, dotsent

Ametova D.M.

GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Uch fazali suyuqlashtirilgan qatlamdagi gidrokreking qurilmalari og'ir neft qoldiqlarini (mazut, smola va boshqalar) qayta ishlash uchun mo'ljallangan, ammo sanoat miqyosida ular oz miqdorda sotilgan. Bu yuqori kapital qo'yilmalar, qimmat katalizatorning yuqori iste'moli va uning doimiy faolligini saqlab qolish qiyinligi bilan bog'liq edi.

Kalit so'zlar: ikki bosqichli gidrokreking, dizel yoqilg'isi, setan indeksi, neftni qayta ishlash, kokslash, zavodning ishlashi, yuqori bosim, xom ashyoni qisman konvertatsiya qilish.

Процесс гидрокрекинга особенно хорошо подходит для целей производства высококачественных среднестиллятных топливных компонентов с низким содержанием серы и может быть объединен с достижением синергетического эффекта с другими процессами конверсии, в частности с каталитическим крекингом в псевдооживленном слое (FCC) и коксованием. Поддержание постоянной активности осуществляется периодическим вводом в систему свежего катализатора и выводом из системы равновесного. Технологическая схема этого процесса аналогична схемам гидрокрекинга в стационарном слое.

Это обстоятельство вывело на ведущее место одностадийный гидрокрекинг «на проход» при разных давлениях. Технологическая схема «за проход» имеет ряд значительных преимуществ [1, С.453-457]:

- наименьшая стоимость;
- максимальная производительность по сырью (до 3-3,5 млн т в год);
- возможность переработки очень тяжелого сырья с высокой температурой кипения;
- выработка качественного кубового продукта для дальнейшего использования на других установках.

Особенности фракционирования [2, С.102-105]:

- отпарка бокового погона для удаления сероводорода;
- атмосферное фракционирование с огневым нагревателем;
- отпарка бензиновых фракций по желанию заказчика;
- вакуумное фракционирование с подогревом для продуктов с высоким концом кипения (необходимость оценивается по каждому проекту).

Одностадийный гидрокрекинг высокого давления для нескольких вариантов приводится в таблице-1.

Строительство установок гидрокрекинга с высокой степенью конверсии требует больших капитальных затрат. В связи с этим некоторые НПЗ повышали глубину переработки нефти на своих предприятиях при помощи реконструкции существующих установок гидроочистки вакуумного газойля в установки мягкого гидрокрекинга. Эти установки эксплуатируются при технологическом давлении от 5,5 до 8,5 МПа, что соответствует стандартному подходу при выборе расчетного давления установок гидроочистки вакуумного газойля. В этих случаях выход дизельного топлива и его качество ограничены максимально разрешенными характеристиками существующего оборудования, и чаще всего основной целью таких проектов становится повышение глубины переработки нефти, а не улучшение качества продуктов [3, С.112-113].

Эксплуатация установки мягкого гидрокрекинга при относительно низком давлении и конверсии не позволяет получать высококачественные продукты. Цетановый индекс получаемого дизельного топлива находится в диапазоне от 39 до 42 пунктов. Очень часто высота некопящего пламени получаемого керосина составляет всего 10 мм, что значительно ниже 19 мм в соответствии с действующими требованиями технических условий на реактивное топливо [3, С.112-113].

В таблице-2 представлены эксплуатационные параметры традиционной установки мягкого гидрокрекинга и установки одностадийного, однопроходного гидрокрекинга, запроектированных на получение дизельного топлива при одинаковой конверсии 40 % [4, С.80-86].

таблица-1

Характеристика процессов гидрокрекинга			
Показатели	Варианты		
	А	Б	В
Исходные данные			
Производительность, т/ч	470	300	106
Конверсия, об. %	60	80	70
Технологическое давление, МПа	132	138	172
Целевые продукты	Максимум легкого дизельного топлива	Максимум легкого дизельного топлива, остаток для производства масел	Максимум легкого дизельного топлива с ультранизким содержанием серы
Качество сырья по вариантам			
Тип сырья	Вакуумный газойль	Тяжелый вакуумный газойль	Тяжелый вакуумный газойль
Пределы выкипания, °С	330–560	370–590	340–620
Плотность, кг/м ³	912	930	930
Содержание серы, масс. %	1,80	1,90	2,51
Содержание азота, млн ⁻¹	1300	1800	1600
Коксуемость по Конрадсону, масс. %	0,45	0,50	1,00
Расчетные параметры по вариантам			
Свежий водород — концентрация, об. %	94,0	99,9	94,0
Давление в сепараторе высокого давления, МПа	132	138	172
Конверсия, об. %	60	80	70
Тип катализатора	Цеолиты, щелочные металлы	Цеолиты, щелочные металлы	Аморфные, щелочные металлы
Объемная скорость подачи сырья, ч ⁻¹	1,0–1,1	0,7–0,8	0,65–0,70
Выход продуктов по вариантам			
Выход, масс. % (начало цикла):			
сероводород + аммиак	2,07	2,2	2,86
углеводородный газ С ₁ –С ₄	2,12	3,9	2,83
фракции С ₃ + бензиновая фракция	17,67	23,75	18,70
реактивное топливо + дизельное топливо	43,70	52,45	52,56
кубовый продукт	36,40	20,00	25,50
Потребление водорода на реакцию, масс. %	2,11	2,28	2,45
Качество продуктов по вариантам			
Наименование (начало цикла / конец цикла):			
Легкая нефтя:			
плотность, кг/м ³	620	670	650
содержание серы, млн ⁻¹	Менее 1,0	Менее 0,5	Менее 0,5
октановое число, ИМ / ММ	—	79/75	—
Тяжелая нефтя:			
плотность, кг/м ³	0,765	0,760	0,750
содержание серы, млн ⁻¹	Менее 5,0	Менее 5,0	Менее 0,5
октановое число, ИМ / ММ	—	62/61	—
Реактивное топливо:			
температура вспышки, °С	55	38	49
высота не коптящего пламени, мм	23/19	27/22	27/25
Легкое дизельное топливо:			
плотность, кг/м ³	835/839	830/840 (Широкая дизельная фракция)	850/860
цетановый индекс	53/51	56/54	63/60
содержание серы, млн ⁻¹	Менее 10	Менее 10	Менее 10
Тяжелое дизельное топливо:			
плотность, кг/м ³	0,838/0,840	—	0,85/0,86
цетановый индекс	60/59	—	78,5/75,5
содержание серы, млн ⁻¹	Менее 10	—	Менее 10
Кубовый остаток:			
содержание серы, млн ⁻¹	Менее 50	Менее 50	Менее 50
индекс вязкости	—	138–139	—

Схемы однопроходного гидрокрекинга среднего давления с частичной конверсией сырья. Традиционные установки гидрокрекинга высокого давления очень трудно окупить. Эксплуатация оборудования при неполном превращении сырья может дать возможность оптимизировать соотношения между давлением, степенью превращения, сроком службы

катализатора, расходом водорода и качеством получаемого продукта, что позволяет значительно понизить требуемые капитальные затраты и увеличить получаемую прибыль.

Процесс гидрокрекинга среднего давления (МРНС) с фирменным названием «МАК». Процесс МАК-МРНС разработан фирмами: «Mobil», «Akzo Nobel» и «M.W. Kellogg». Основные отличия процесса МАК-МРНС (таблица-3) от традиционного гидрокрекинга заключаются в применении новой эффективной конструкции внутренних устройств реактора под названием «Спайдер-Вертекс» («Spider-Vortex») и включении в технологическую схему реакторного блока высокотемпературного сепаратора [5, С.30; 6, С.8; 7, С.8-10].

таблица-2

Сравнение установок мягкого гидрокрекинга и гидрокрекинга при высоком давлении

Показатели	Установка мягкого гидрокрекинга	Однопроходный гидрокрекинг
Оперативное давление процесса, МПа	56–70	160
Расход водорода на реакцию, нм ³ /м ³ сырья	115	213
Конверсия в продукты до 350 °С, об. %	40	40
Выход дизельного топлива, об. %	30,0	42,0
Цетановый индекс дизельного топлива	40	51
Качество кубового остатка:		
плотность, кг/м ³	896	855
содержание серы, млн ⁻¹	3000	80
содержание азота, млн ⁻¹	500	10
Расчетная стоимость в условных единицах	100	150

таблица-3

Сравнение установок МАК—МРНС и гидрокрекинга под высоким давлением

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРОЦЕСС МАК—МРНС	ГИДРОКРЕКИНГ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Конверсия, об. %	20–70	70–100
Оперативное давление, МПа	7,0–10,0	10,0–20,0
Объемная скорость потока жидкости, м ³ /час	0,5–2,0	0,5–2,0
Средняя температура в реакторе, °С	340–425	340–425
Циркуляция водорода, нм ³ /м ³ сырья	350–1200	650–1700
Расход водорода на реакцию, нм ³ /м ³ сырья	70–200	200–600

Гидрокрекинг с частичной конверсией сырья. Установки гидрокрекинга с частичной конверсией сырья фирмы «UOP», как и процесс МАК-МРНС, обеспечивают больший выход продуктов лучшего качества по сравнению с установками мягкого гидрокрекинга. Традиционные технологические схемы гидрокрекинга с частичной конверсией 35-70% похожи на технологические схемы гидрокрекинга с полной конверсией, за исключением того, что диапазон оперативного давления составляет около 10,5 МПа вместо 14,0-17,5 МПа. Из-за более низкого давления процесса происходит некоторое ухудшение качества дистиллятного

продукта. Кроме того, качество дистиллятного продукта также ограничено степенью конверсии. Даже при более высокой конверсии сырья качество дистиллятного продукта, получаемого на традиционной установке гидрокрекинга с частичной конверсией сырья, остается недостаточно высоким для соответствия требованиям на дизельное топливо с высокими цетановыми характеристиками [8, С.14-18].

Рис. 1.1. Двухступенчатый процесс гидрокрекинга (Юникрекинг) с частичной конверсией сырья.

Рис. 1.2. Однопроходный процесс гидрокрекинга (Юникрекинг) с параллельными реакторами.

Фирма «UOP» разработала три новые технологические схемы гидрокрекинга с частичной конверсией сырья при том же давлении. Качество дистиллятных топлив, которые получаются по этим новым схемам, значительно лучше – содержание серы менее 50 млн^{-1} , цетановый индекс выше 50 пунктов.

Поточные схемы фирмы «UOP» представлены на рис. 1.1, 1.2 и 1.3. Во всех трех схемах есть два одинаковых технологических решения. Во-первых, во всех схемах предусматривается по два реактора. Во-вторых, в каждой технологической схеме гидроочистка и гидрокрекинг разделены и представляют собой отдельные реакционные зоны, так что не все сырье, которое проходит гидроочистку, должно проходить гидрокрекинг. Эта особенность технологической схемы очень важна, и она возможна только в том случае, когда на установке предусматривается по два реактора.

Первая технологическая схема является модификацией схемы двухступенчатого гидрокрекинга с полной конверсией, общими сепарацией и фракционированием продуктов реакции (рис. 1.3). На второй схеме предусматривается использование двух параллельных однопроходных реакторов также с общими сепарацией и фракционированием продуктов реакции (рис. 1.2) [9, С.28-30].

В третьей технологической схеме используется двухступенчатый гидрокрекинг разработки «UOP» с измененным движением потоков (рис. 1.3). Каждая из указанных схем имеет определенные преимущества по сравнению с традиционной схемой установки гидрокрекинга с частичной конверсией сырья.

Рис. 1.3. Двухступенчатый процесс гидрокрекинга (Юникрекинг) с измененным движением потоков.

Ключевым моментом, обеспечивающим получение продуктов высокого качества при низкой общей конверсии процесса, является разделение функций гидроочистки и гидрокрекинга на отдельные реакторы. Использование конверсии для достижения качества продуктов является более эффективным технологическим решением по сравнению с использованием более высокого давления процесса [10, С.23-25].

Список литературы

1. Н.К. Ляпина, В.С. Шмаков, М.А. Парфенов Меркаптаны и дисульфиды нефти Тенгиз //Нефтехимия. - 1989. -29, 4, С.453-457.
2. М.Ж. Махмудов, Г.Р. Нарметова. Повышения экологического качества автомобильного бензина АИ-80 // Республиканская научно-технической конференция «Переработка нефти и газа, альтернативное топливо». – Ташкент, 2016, С. 102-105.
3. М.Ж. Махмудов, Г.Р. Нарметова. Исследование сорбционной емкости синтетического цеолита NaX по бензолу в динамических условиях из жидкой фазы // «Нефтепереработка-2016». Международная научно – практическая конференция. – Уфа, 2016, С. 112-113.
4. М.Ж. Махмудов, Г.Р. Нарметова. Химическая модификация низкооктанового бензина для улучшения его эколого-эксплуатационных характеристик //II Международная научно-техническая конференция «Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих материалов». – Бухара, 2017, С. 80-86.
5. Т.О. Омаралиев, Е.К. Калдыгозов, Г.Ш. Еркебаева Углеводородный состав бензиновых фракций новых нефтей и газового конденсата Западного Казахстана //Химический состав нефтей и нефтепродуктов. Сборник научных трудов. – Тбилиси, 1984.- С.30.
6. Г.Ш. Еркебаева, Т.О. Омаралиев, Е.К. Калдыгозов Исследование бензиновых фракций нефти месторождений Орысказган, Жанажол // Перспективы переработки нефтехимического сырья для производства топлива и высокомолекулярных полимерных материалов //Сборник научных трудов. – Тобольск, 1984. – С.8.
7. Т.О. Омаралиев, Е.К. Калдыгозов, Г.Ш. Еркебаева, В.П. Палачев Изучение индивидуального состава и каталитического риформинга бензиновых фракций некоторых нефтей Казахстана // Известия АН КазССР. Серия химическая. – 1985. №4. С.8-10.
8. В.С. Шмаков, А.Д. Улендеева, Н.К. Ляпина, И.И. Фурлей Состав сероорганических соединений газоконденсатов Прикаспийской впадины // Нефтехимия. – 1988. №1. – С.14-18.
9. Э.Д. Шульженко, В.А. Дорогочинская, А.К. Мановян Нефти новых месторождений полуострова Бузачи //Химия и технология топлив и масел. - 1983. №9. С.28-30.
10. А.К. Мановян, В.А. Дорогочинская, Э.Д. Шульженко, А.К. Шигапова Нефть месторождения Каламкас // Химия и технология топлив и масел. - 1983. №8. С.23-25.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000